

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089417>

УДК 619:615.065:615.37/281.9

ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА ГЕНТАБИФЕРОН-Б В ОСТРОМ ОПЫТЕ

В.А. Грицюк,

докторант,

ФГБНУ «ВНИВИПФиТ»,

г. Воронеж

Аннотация: В статье представлены результаты оценки токсических свойств комплексного препарата Гентабиферон-Б в остром опыте. В эксперименте использованы лабораторные животные (белые мыши, белые крысы) и целевые виды животных (поросята, телята). При пероральном способе введения среднетелатную дозу препарата установить не удалось, так как при максимальной дозе 50000 мг/кг гибели животных не наблюдалось. При внутримышечном введении препарата лабораторным животным, позволили определить полутелатные дозы Гентабиферона-Б, которые составили 7078,3 мг/кг для белых мышей и 8249,6 мг/кг для белых крыс. Применение препарата Гентабиферон-Б поросьятам и телятам показало его хорошую переносимость и безвредность в испытанных дозах для целевых видов животных. Эти данные позволяют отнести препарат Гентабиферон-Б к V классу практически нетоксичных лекарственных веществ (по Hodge H. et al., 1975; Сидоров К.К, 1977) и IV классу опасности – малоопасные вещества (по ГОСТ 12.1.007-76).

Ключевые слова: острая токсичность, гентамицин, рекомбинантные интерфероны, белые мыши, белые крысы, поросята, телята

EVALUATION OF THE TOXIC PROPERTIES OF THE DRUG GENTABIFERON-B IN ACUTE EXPERIMENT

V.A. Gritsyuk,

doctoral student,

FGBNU "VNIVIPFiT",

Voronezh

Annotation: The article presents the results of the assessment of the toxic properties of the complex drug Gentabiferon-B in an acute experiment. The experiment used laboratory animals (white mice, white rats) and target animal

species (pigs, calves). With the oral route of administration, the average lethal dose of the drug could not be established, since no death of animals was observed at the maximum dose of 50,000 mg/kg. With intramuscular administration of the drug to laboratory animals, it was possible to determine the semi-lethal doses of Gentaбиферон-В, which amounted to 7078.3 mg/kg for white mice and 8249.6 mg/kg for white rats. The use of the drug Gentaбиферон-В in piglets and calves showed its good tolerance and safety in the tested doses for the target animal species. These data make it possible to attribute Gentaбиферон-В to the V class of practically non-toxic medicinal substances (according to Hodge H. et al., 1975; Sidorov K.K., 1977) and the IV hazard class – low-hazard substances (according to GOST 12.1.007-76).

Keywords: acute toxicity, gentamicin, recombinant interferons, white mice, white rats, piglets, calves

Введение. Изучение свойств новых лекарственных препаратов на доклиническом этапе включает целый спектр разноплановых исследований. При этом одним из наиболее важных моментов является оценка токсических свойств фармакологических веществ при однократном введении разными способами. Данный метод позволяет обосновать диапазон доз, используемых в дальнейших исследованиях, например, для оценки специфических видов токсичности, а также составить прогноз отдаленных последствий в процессе их применения целевым видам животных [1-4].

Существуют установленные перечни нежелательных побочных эффектов, характерные для определенных групп фармакологических веществ. Кроме того, определен ряд факторов, обуславливающих их возникновение. Поэтому при создании комплексных препаратов необходимо учитывать весь спектр возможных побочных эффектов компонентов, входящих в его состав.

Перспективным направлением ветеринарной фармакологии является комбинирование видоспецифичных рекомбинантных интерферонов с антибактериальными субстанциями в одной лекарственной форме [5], что позволяет получить спектр фармакологических эффектов и повышает терапевтическую эффективность препаратов. Одним из таких препаратов является Гентабиферон-В (ООО «НПЦ «ПроБиоТех», Беларусь), содержащий гентамицина сульфат и смесь белков альфа- и гамма- интерферона бычьего рекомбинантного.

Целью работы было изучение токсичности препарата Гентабиферон-В при однократном введении на лабораторных и целевых видах животных

Материалы и методы. Экспериментальную работу по изучению острой токсичности исследуемого препарата проводили на базе вивария

ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», а также животноводческих хозяйств Воронежской области, в соответствии с требованиями действующих международных и российских законодательных актов и «Руководства по проведению доклинических исследований лекарственных средств» [6-8].

Проведены четыре серии опытов. Для формирования групп животных применяли рандомизированную выборку по принципу парных аналогов по критерию массы тела. Срок карантирования перед началом эксперимента составлял 12 дней, депривации – 12 часов. Регистрацию всех изменений, особенно, наличие признаков токсикоза, проводили непрерывно в течение первых суток, затем – дважды в день в течение 14 суток. Схема эксперимента представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Дизайн эксперимента по установлению параметров токсичности Гентабиферона-Б в остром опыте

Серия опытов	Вид животных	Способ введения	Кратность введения, диапазон доз	Примечания
I	Белые мыши Белые крысы	Перорально (внутрижелудочно)	Однократно 5000,0-50000,0 мг/кг	Дозы свыше 25000 мг/кг вводили в два приема, по 1/2 дозы с интервалом 2 ч
II	Белые мыши	Внутримышечно	Однократно 4500,0; 6000,0; 7500,0; 9000,0; 10500,0 мг/кг	Объем введения: для белых мышей – 0,5 мл, для белых крыс – 5,0 мл.
	Белые крысы	Внутримышечно	Однократно 4500,0; 6000,0; 7500,0; 9000,0; 10500,0; 12000,0 мг/кг	
III	Поросята	Внутримышечно	Однократно 0,1 мл/кг (терапевтическая доза), 0,5 мл/кг (5-кратная терапевтическая доза), 1,0 мл/кг (10-кратная	Срок наблюдения – 7 суток после введения

Серия опытов	Вид животных	Способ введения	Кратность введения, диапазон доз	Примечания
			терапевтическая доза)	
IV	Телята	Внутримышечно	Однократно 0,5 мл/кг (5-кратная терапевтическая доза)	Введение дробное, по 1/2 дозы в две точки
			0,75 мл/кг (7,5-кратная терапевтическая доза) 1,0 мл/кг (10-кратная терапевтическая доза)	Введение дробное, двукратное, по 1/2 дозы в две точки и с интервалом 3 часа. Срок наблюдения – 7 суток после введения

Среднелетальную дозу – LD₅₀ – определяли аналитическим способом Спирмена-Кербера (Лакин Г.Ф., 1990) и с помощью пробит-анализа с использованием прикладной программы «Статистика +2003». Значение LD₁₆ и LD₈₄ Гентабиферона-Б для лабораторных животных определяли графически с помощью пробит-анализа, ошибки средней дозы эффекта – SLD₅₀ – аналитически и графически.

Результаты исследований. При пероральном способе введения препарата Гентабиферон-Б в изученных дозах за весь период наблюдения (14 суток) гибели животных не отмечено. В высоких дозах 25000-50000 мг/кг было отмечено кратковременное угнетение, проходящее в течение 30 мин – 3 часов. В дальнейшем на протяжении 14 суток отклонений в поведении и состоянии мышей и крыс не отмечалось. Гибели животных не зафиксировано. Макроскопическое исследование внутренних органов, а также оценка их гистоструктуры, не выявило значимых патологических отклонений.

Гибели лабораторных животных при введении препарата в максимально возможных дозах 50000,0 мг/кг не отмечалось, поэтому среднелетальную дозу- LD₅₀ – Гентабиферона-Б при пероральном способе определить не удалось.

На основании результатов первичных токсикометрических исследований были получены следующие данные для исчисления величины LD₅₀ Гентабиферона-Б (табл. 2) при внутримышечном введении белым мышам и белым крысам.

Таблица 2 – Данные для исчисления LD₅₀ Гентабиферона-Б при внутримышечном введении белым мышам и белым крысам

Вид и группы лабораторных животных	Доза препарата, мг/кг	Количество животных		% гибели	Соответств. в. пробиты
		Выживших	Погибших		
БЕЛЫЕ МЫШИ					
1	4500,0	10	0	0	3,04
2	6000,0	8	2	20,0	4,16
3	7500,0	3	7	70,0	5,52
4	9000,0	1	9	90,0	6,28
5	10500,0	0	10	100,0	6,96
БЕЛЫЕ КРЫСЫ					
1	4500,0	6	0	0	3,27
2	6000,0	5	1	16,7	4,04
3	7500,0	4	2	33,3	4,57
4	9000,0	2	4	66,7	5,43
5	10500,0	1	5	83,3	5,96
6	12000,0	0	6	100,0	6,73

Полученные данные позволили определить параметры острой токсичности Гентабиферона-Б при внутримышечном введении, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры острой токсичности при однократном внутримышечном введении Гентабиферона-Б для лабораторных животных (мг/кг)

Вид животных	Параметры токсичности					SLD ₅₀
	МПД	LD ₁₆	LD ₅₀	LD ₈₄	LD ₁₀₀	
Белые мыши	4500,0	5643,3	7078,3 (6310-7850)	8409,6	10500,0	±375,5
Белые крысы	4500,0	6021,2	8249,6 (6950-9550)	10479,2	12000,0	±629,6

Клинически острое отравление лабораторных животных при внутримышечном способе введения препарата сопровождалось явлениями со стороны нервной системы, что выражалось усилением двигательной активности, агрессией, которые сменялись угнетением и состоянием глубокой заторможенности, переходящим в кому. При вскрытии трупов павших животных регистрировали выраженные расстройства гемодинамики с застоем венозной крови в подкожной клетчатке, полнокровие паренхиматозных органов, наличие петехий на слизистых оболочках.

При определении безвредности Гентабиферона-Б установлено, что однократное внутримышечное введение препарата в дозах 0,5 и 1,0 мл/кг массы тела не вызывало видимых изменений в клиническом состоянии поросят.

Однократное внутримышечное введение препарата в дозах 0,5, 0,75 и 1,0 мл/кг массы тела не вызывало видимых изменений в клиническом состоянии телят. После введения препарата в дозах 0,75 и 1,0 мл/кг отмечалось некоторое беспокойство животных после инъекции.

Выводы. При пероральном способе введения препарата белым мышам и белым крысам в максимально возможной дозе 50000,0 мг/кг не отмечалось гибели животных, существенных изменений общего состояния, поведения и структуры внутренних органов. LD₅₀ Гентабиферона-Б при пероральном введении определить не удалось. Токсикометрические данные, полученные при внутримышечном введении препарата лабораторным животным, позволили определить полулетальные дозы Гентабиферона-Б, которые составили 7078,3 мг/кг для белых мышей и 8249,6 мг/кг для белых крыс.

Применение препарата Гентабиферон-Б поросятам и телятам показало его хорошую переносимость и безвредность в испытанных дозах для целевых видов животных.

Полученные токсикометрические результаты, а также данные некропсии, общеклиническое состояние подопытных животных в постинтоксикационном периоде острого отравления позволяют отнести препарат Гентабиферон-Б к V классу практически нетоксичных лекарственных веществ (Hodge H. et al., 1975; Сидоров К.К, 1977) [9, 10] и IV классу опасности – малоопасные вещества (ГОСТ 12.1.007-76) [11].

Список литературы

[1] Авдеева О.И. Биоэтические и экономические аспекты в основе выбора метода изучения токсичности лекарственных средств при однократном введении / О.И. Авдеева, М.Н. Макарова, А.В. Калатанова, М.А. Ковалева // Лабораторные животные для научных исследований. 2018. №1. 4-11 с. DOI:10.29296/2618723X-2018-01-01.

[2] Енгалычева Г.Н. Стандарты качества доклинических фармакологических исследований / Г.Н. Енгалычева, Р.Д. Сюбаев, Д.В. Горячев // Вестник Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2019. № 9(4). 248-255 с. DOI: 10.30895/1991-2919-2019-9-4-248-255.

[3] Сорокина А.В. Опыт проведения клинико-лабораторных исследований в доклинической оценке безопасности лекарств (часть 1: гематологические исследования) / А.В. Сорокина, С.В. Алексеева, Н.В. Еремина, А.Д. Дурнев // Вестник Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2019. № 9(3). 197-206 с. DOI: 10.30895/1991-2919-2019-9-3-197-206.

[4] Сорокина С.В. Опыт проведения клинико-лабораторных исследований в доклинической оценке безопасности лекарств (часть 2: биохимические и патоморфологические исследования) / С.В. Сорокина, Н.В. Еремина, А.Д. Дурнев // Вестник Научного центра экспертизы средств медицинского применения. – 2019. № 9(4). 272-279 с. DOI: 10.30895/1991-2919-2019-9-4-272-279.

[5] Ческидова Л.В. Перспективные направления создания лекарственных средств нового поколения для животных с применением биотехнологий (обзор) / Л.В. Ческидова, И.В. Брюхова, Н.А. Григорьева // Ветеринарный фармакологический вестник. – 2019. № 2(7). 29-38 с. DOI 10.17238/issn2541-8203.2019.2.29.

[6] Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. – М.: Гриф и К, 2012. 944 с.

[7] Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызунами и кроликами: ГОСТ 33216-2014. Введ. впервые. – М.: Стандартинформ, 2016. 16 с.

[8] Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур: ГОСТ 33215-2014. Введ. впервые. – М.: Стандартинформ, 2016. 19 с.

[9] Hodge H.C., Gosselin R.E., Smith R.P., Gleason M.N. Clinical Toxicology of Commercial Products / H.C. Hodge, R.E. Gosselin, R.P. Smith, M.N. Gleason // Acute Poisoning. 4th ed., Williams & Wilkins, Baltimore. – 1975. 427 p.

[10] Sidorov K.K. Centr. Eur. / K.K. Sidorov, I.V. Sanotskii // J. Occupat. Envir. Med. – 1996. № 2(4). 349-356 p.

[11] Березовская И.В. Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности при парентеральных способах / И.В. Березовская // Химико-фармацевтический журнал. – 2003. Т. 37, № 3. 12-15 с. DOI: 10.30906/0023-1134-2003-37-3-32-34.

Bibliography (Transliterated)

[1] Avdeeva O.I. Bioethical and economic aspects in the basis of the choice of a method for studying the toxicity of drugs with a single injection / O.I. Avdeeva, M.N. Makarova, A.V. Kalatanova, M.A. Kovaleva // Laboratory animals for scientific research. 2018. No. 1. 4-11 p. DOI:10.29296/2618723X-2018-01-01.

[2] Engalycheva G.N. Quality standards for preclinical pharmacological studies / G.N. Engalycheva, R.D. Syubaev, D.V. Goryachev // Bulletin of the Scientific Center for Expertise of Medicinal Products. 2019. No. 9(4). 248-255 p. DOI: 10.30895/1991-2919-2019-9-4-248-255.

[3] Sorokina A.V. Experience in conducting clinical and laboratory studies in the preclinical assessment of drug safety (part 1: hematological studies) / A.V. Sorokina, S.V. Alekseeva, N.V. Eremina, A.D. Durnev // Bulletin of the Scientific Center for Expertise of Medicinal Products. 2019. No. 9(3). 197-206 p. DOI: 10.30895/1991-2919-2019-9-3-197-206.

[4] Sorokina S.V. Experience in conducting clinical and laboratory studies in the preclinical assessment of drug safety (part 2: biochemical and pathomorphological studies) / S.V. Sorokina, N.V. Eremina, A.D. Durnev // Bulletin of the Scientific Center for Expertise of Medicinal Products. – 2019. No. 9(4). 272-279 p. DOI: 10.30895/1991-2919-2019-9-4-272-279.

[5] Cheskidova L.V. Perspective directions for the creation of new generation drugs for animals using biotechnology (review) / L.V. Cheskidova, I.V. Bryukhova, N.A. Grigorieva // Veterinary pharmacological bulletin. – 2019. No. 2(7). 29-38 p. DOI 10.17238/issn2541-8203.2019.2.29.

[6] Guidelines for conducting preclinical studies of drugs. – М.: Grif and K, 2012. 944 p.

[7] Guidelines for the maintenance and care of laboratory animals. Rules for keeping and caring for laboratory rodents and rabbits: GOST 33216-2014. Introduction first. – М.: Standartinform, 2016. 16 p.

[8] Guidelines for the maintenance and care of laboratory animals. Rules for equipping premises and organizing procedures: GOST 33215-2014. Introduction first. – М.: Standartinform, 2016. 19 p.

[9] Hodge H.C., Gosselin R.E., Smith R.P., Gleason M.N. Clinical Toxicology of Commercial Products / H.C. Hodge, R.E. Gosselin, R.P. Smith, M.N. Gleason // Acute Poisoning. 4th ed., Williams & Wilkins, Baltimore. – 1975. 427 p.

[10] Sidorov K.K. Centr. Eur. / K.K. Sidorov, I.V. Sanotskii // J. Occupat. Envir. Med. – 1996. No. 2 (4). 349-356 p.

[11] Berezovskaya I.V. Classification of chemicals according to the parameters of acute toxicity in parenteral methods / I.V. Berezovskaya // Chemical and Pharmaceutical Journal. – 2003. V. 37, No. 3. 12-15 p. DOI: 10.30906/0023-1134-2003-37-3-32-34.

© В.А. Грицюк, 2022

Поступила в редакцию 22.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Грицюк В.А. Оценка токсических свойств препарата Гентабиферон-Б в остром опыте // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 29-37. URL: <https://ip-journal.ru/>